

Razdvoumljanje besednega
pomena pri strojnih prevajalnikih
Amebis Presis, Google Translate
in MT@EC

- Ana je jabolko. \neq Ana is an apple.
- Ana je jabolko. = Ana eats an apple.

- Troje povesti \neq Troy to take the lead
- Troje povesti = Three stories

- Why does Humpty Dumpty love autumn?
Because he had a great **fall**.
- Vsi čakajo soboto, samo Franci **Petek**.

Izvirnik:

“**Enoglasna pritrditev** načrtu, pa smo šli.”

Google Translate:

“**Monophonic mounting** plan, we went.”

Večpomenskost

Vendar ...

Dvoumnost ni problematična, kadar imamo v ciljnem jeziku samo en prevod:

ribja glava = fish head

glava družine = head of the family

Eksperiment

Cilj je bil izmeriti natančnost razdvoumljanja za:

- tri prevajalnike (Google Translate, Amebis Presis, MT@EC)
- tri besedilne žanre (književnost, publicistika, spletni dnevniki)
- smer prevajanja slovenščina → angleščina

Metoda

- Skupni obseg testnih besedil okoli 900 besed
- Književnost, publicistika in spletni dnevniki
- Orodja za predobdelavo podatkov: Excell, Besana, SSKJ, thefreedictionary.com in sloWNet.

Predstavljena verzija pregibnika Amebis Besana 4.12

Za preizkus kakovosti pregibanja v polje spodaj vpišite besedo ali besedno zvezo. Če nimate nameščene slovenske tipkovnice, pišite *kožo* ali *ko^so* in ne *kaso*, *kasha* ali *kos^o*.

 Pregibaj

Oblika za pregibanje

povesti

glagol

palnopomenski glagol

nedoločnik

povesti

namenilnik

povest

povednik

sedanjik

	množina		
prva oseba	povedem	povedeva	povedemo
druga oseba	povedeš	povedeta	povedete
tretja oseba	povede	povedeta	povedejo

velelnik

sedanjik

	množina		
prva oseba		povediva	povedimo
druga oseba	povedi	povedita	povedite

deležnik na -l

	množina		
moški spol	povedel	povedla	povedli
ženski spol	povedla	povedli	povedle
srednji spol	povedlo	povedli	povedla

povest

samostalnik

občno ime

 ženski spol

 množina

Zadetki iskanja

povést -i ž (ê)SSSKJ

- lit. *krajše, vsebinsko, izrazno manj zahtevno pripovedno delo, navadno v prozi*: napisati, prebrati povest; zgodovinska povest; povest v verzih; povesti in romani / okvirna povest / povest se dogaja v 18. stoletju
- daljša zgodba z izmišljenimi sestavinami*: ded je rad pripovedoval povesti; njegove lovske povesti sem že vse slišal / povedati komu svojo življenjsko povest *zgodbo*
- zastar. *zgodovina*: zanimati se za povest jezika Slovencev
 - ekspr. o kupovanju čevljev je povedal celo povest *zelo obširno je pripovedoval o njem*; eksp. to je pa dolga povest *o tem bi se dalo veliko povedati*; eksp. kaj bi še pravil: stara povest *tako se navadno zgodi, tako stvari navadno potekajo*

Zadetki iskanja

povèsti -vêdem dov., povêdel in povêdel povêdla, stil. povêl povêla (é)SSSKJ

- knjiž. *kot spremljevalec, vodnik narediti, da kdo kam gre; popeljati*: spoštljivo ga je povedel v hišo; povedel jo je v drugo sobo / sami ga je povedel po stopnicah / povedel jih je v boj
 - vznes. povedel jih je zmagi naproti *pod njegovim vodstvom so zmagali*; knjiž. povsod so šli za njim, kamorkoli jih je povedel *v vsem so ga podpirali*
- publ. *pri tekmovalju na prvo mesto, pred druge*: na ovinku je povedel kolesar Partizana // *doseči prednost v igri*: v začetku je povedlo domače moštvo / povesti z ena proti nič

sloWTool

kot|

Slovenian

Number of hits: 6

[Link](#)

POS: Noun ID: eng-33-08544410-n POS:1 DOMAIN: factotum CLUSTERID: recoding2 APPROVED:

SYNONYM (SLV): **kot**

SYNONYM (ENG): **corner**

SYNONYM (FR): **coin**

DEFINITION: *a place off to the side of an area*

USAGE: *he tripled to the rightfield corner*

USAGE: *the southeastern corner of the Mediterranean*

→ [HYPERNYM]: *območje, področje, country, aire, région, région, aire, area, campagne, pays, zone*

POS: Noun ID: eng-33-09257011-n POS:2 DOMAIN: factotum CLUSTERID: recoding2 APPROVED:

SYNONYM (SLV): **kot, vogal, vogel**

SYNONYM (ENG): **corner**

SYNONYM (FR): **coin**

DEFINITION: *a projecting part where two sides or edges meet*

USAGE: *he knocked off the corners*

→ [HYPERNYM]: *del, kos, piece, part, élément, partie, rôle, morceau, part, part, partie, cadre, pièce*

STAVE: K rčina 2012-07-23 22:47:17

POS: Noun ID: eng-33-13887509-n POS:2 DOMAIN: factotum CLUSTERID: Angle2 APPROVED:

SYNONYM (SLV): **kot**

SYNONYM (ENG): **angle**

SYNONYM (FR): **angle**

DEFINITION: *the space between two lines or planes that intersect; the inclination of one line to another; measured in degrees or radians*

→ [ENG_DERIVATIVE]: *nagniti se, nagibati se, zanašati se, nagniti, nagibati, nagniti (se), nagibati (se), slant, lean, angle, tilt, tip, pencher*

→ [ENG_DERIVATIVE]: *oster, robot, oglas, angulaire, angular, angulate, anguleux*

→ [ENG_DERIVATIVE]: *oglat, angulaire, anguleux, angular*

→ [HYPERNYM]: *prostor, local, espace, space*

→ [ENG_DERIVATIVE]: *angulate*

→ [ENG_DERIVATIVE]: *angle*

← [HYPERNYM]: *pravi kot, right angle, angle droit*

← [HYPERNYM]: *magnetna deklinacija, magnetna variacija, variation, magnetic variation, magnetic declination, déclinaison magnétique terrestre, déclinaison magnétique*

← [HYPERNYM]: *vile, entrejambe, fork, crotch*

← [HYPERNYM]: *pazduha, axil*

← [HYPERNYM]: *helix angle*

← [HYPERNYM]: *complementary angles*

← [HYPERNYM]: *kotna razdalja, angular distance*

← [HYPERNYM]: *plane angle*

← [HYPERNYM]: *spherical angle*

← [HYPERNYM]: *angle solide, solid angle*

← [HYPERNYM]: *naklon, inclinaison, inclination of an orbit, inclination*

Presis	KNJIŽNA BESEDILA	PUBLICISTIČNA BESEDILA	SPLETNA BESEDILA	SKUPAJ
Pravilno	67,9 %	69,9 %	73,3 %	70,4 %
Napačno	23,6 %	24,3 %	19,8 %	22,8 %
Pravilno s prevodno napako	2,8 %	2,3 %	2,6 %	2,5 %
Neprevedeno	5,7 %	3,5 %	4,3 %	4,3 %
Google Translate	KNJIŽNA BESEDILA	PUBLICISTIČNA BESEDILA	SPLETNA BESEDILA	SKUPAJ
Pravilno	66,0 %	80,3 %	75,9 %	75,2 %
Napačno	22,7 %	11,6 %	14,6 %	15,4 %
Pravilno s prevodno napako	2,8 %	3,5 %	1,7 %	2,8 %
Neprevedeno	8,5 %	4,6 %	7,8 %	6,6 %
MT@EC	KNJIŽNA BESEDILA	PUBLICISTIČNA BESEDILA	SPLETNA BESEDILA	SKUPAJ
Pravilno	43,4 %	79,2 %	61,2 %	64,3 %
Napačno	28,3 %	12,2 %	21,6 %	19,2 %
Pravilno s prevodno napako	5,7 %	1,7 %	3,4 %	3,3 %
Neprevedeno	22,6 %	6,9 %	13,8 %	13,2 %

Natančnost RBP v književnih besedilih

Natančnost RBP v publicističnih besedilih

Natančnost RBP v spletnih dnevnikih

Primerjava po žanrskih kategorijah

-“How much data is needed?”

-“More.”

-Franz Josef Och

Hvala za pozornost!! 😊